

ALTE VARIANTE ROMÂNEȘTI ALE SNOAVEI DESPRE FEMEIA NECREDINCIOASĂ

N'am reveni, poate, cu aceste nouă contribuții la « Variantele românești ale snoavei despre femeia necredincioasă » (studiu publicat în Anuarul II, p. 195—216), dacă n'am fi făcut două constatări. Întâia, că snoava în chestiune se dovedește mult mai răspândită la Români, iar a doua că anumite ipoteze și concluzii ale noastre din întâia contribuție sunt confirmate, iar altele apar susceptibile de corectări sau modificări.

Într'adevăr, după publicarea studiului nostru, am aflat încă 21 de variante. Ele se datoresc — chiar și cele publicate ¹⁾ — circularei noastre despre care amintim în Anuarul II (p. 196—197 și nota 2), la care unii corespondenți au răspuns târziu; apoi faptului că și după publicarea articolului nostru am continuat să expediem circulare noilor corespondenți. În sfârșit, am avut și cazuri când la citirea studiului s'au găsit cercetători care să-și amintească că au auzit cândva snoava aceasta, să o caute și să ne-o comunice ²⁾.

Prin cele 21 de variante nouă pe care le semnalăm, numărul variantelor românești se ridică la 43, dintre care 40 descoperite datorită anchetei Arhivei noastre, care-și justifică și astfel existența. În același timp putem dovedi lui F. Bolte (vezi Anuarul II, p. 196, nota 2), care « aștepta cu o deosebită încordare rezultatul anchetei noastre » — d-sa releve **greutatea** culegerii snoavei prin intermediul chestionarului — că această cale poate duce la rezultate foarte bune.

Iată acum lista variantelor găsite după publicarea studiului nostru din Anuarul II. Numerotarea lor s'a făcut în continuare, pornind dela snoava cu No. 22, ultima pe care o cunoșteam în 1933.

23. *Pecineaga, jud. Constanța*. Publicată de d-l Const. Milici, cantor bisericesc de fel din Soloneț, jud. Suceava, în revista « Izvoarașul »

1) Vezi mai jos, p. 169—170, No. 23 și 24.

2) Idem, p. 171, No. 39 și 43.

XIV (1935), p. 25, subţ titlul « Cum şi-a păcălit nevasta bărbatul (Cercetări cu variante) ». Aceste « cercetări » s'au făcut probabil în urma circulării noastre (vezi mai jos, No. 37). Nicio indicaţie despre persoana dela care a fost culeasă snoava, destul de fragmentară de altfel. Ea a fost trimisă întâi Arhivei noastre (ARAF¹⁾ 582, p. 4).

24. *Rudăria, jud. Caraş*: Publicată de d-l Emil Petrovici în acest Anuar, p. 103-105 (No. 83), subţ titlul: « Spuma dîi pră mare ».

25. *Toşa-de-Criş, jud. Bihor*. Culeasă de d-l Porfir Paşca, învăţător, dela Nana Floare (1933). (ARAF 504, p. 1—3).

26. *Îânţăreni, jud. Orhei*. Culeasă de d-l Dionisie Ionaşcu, învăţător, dela Ion Butuc (o ştie dela bunicul său Vasile) (1933). (ARAF 525, p. 1—2).

27. *Balamuci-Greci, jud. Ilfov*. Culeasă de d-l Theodor I. Popescu-Buzău, învăţător (nu indică dela cine) (1933). (ARAF 522, p. 9—10).

28. *Ceamaşir, jud. Ismail*. Culeasă de d-l Matei Starâş, învăţător, dela Ştefan Starâş, de 54 ani (« a auzit-o dela bunicul lui Teodor Starâş, mort ») (1933). (ARAF 527, p. 29—31).

29. *Stulpicani, jud. Câmpulung*. Culeasă de d-l D-tru Gh. Ahriţculesei, absolvent de liceu, din Căndeşti, jud. Dorohoi, dela soldatul Victor Popescu din —, de 22 ani (care o ştie dela Costan a lui Gură, de 89 ani (1932). (ARAF 541, p. 137—140).

30. *Truşeşti, jud. Botoşani*. Culeasă de acelaşi, dela soldatul Mihai Irimescu din —, de 22 ani (care o ştie dela Ion Moroşanu, de 36 ani) (1933). (ARAF 541, p. 141—143).

31. *Bozeş, jud. Hunedoara*. Culeasă de d-l Ioan Buda, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăştie, dela Aron Herţa din — (1933). (ARAF 552, p. 58—60).

32. *Dobra, jud. Hunedoara*. Culeasă de d-l Traian Olariu, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăştie, dela Ioan Petruţoiu din —, de 70 ani (1933). (ARAF 553, p. 24—27).

33. *Burjuc, jud. Hunedoara*. Culeasă de d-l Dionisie Negru, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăştie, dela Mura Rica şi Maria Stana, din —, de 50 ani (1933). (ARAF 554, p. 1—3).

34. *Costeşti, jud. Hunedoara*. Culeasă de d-l Emil Tămăşoiu, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăştie, dela Petru Dosa din —, de 75 ani (auzită de el dela tovarăşi ciobani din Munţii Sebeşului) (1933). (ARAF 561, p. 1—5).

35. *Balomirul de Câmp, jud. Hunedoara*. Culeasă de d-l Toma Vulcu, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăştie, dela Salomea Opriţa, din —, de 64 ani (1933). (ARAF 562, p. 39—42).

¹⁾ « ARAF » este prescurtarea numelui « Academia Română, Arhiva de Folklor ». Numărul care urmează este acel al manuscrisului.

36. *Romos, jud. Hunedoara*. Culeasă de d-l Aurel Vasiu, elev la Liceul « Aurel Vlaicu » din Orăştie, dela Aurel Ordean din —, de 67 ani (1933). (ARAF 570, p. 2—3).

37. *Racovița, jud. Muscel*. Culeasă de d-l Const. Milici, cantor în Soloneț, jud. Suceava, dela F. M., care a auzit-o dela Gheorghe Matei din —. (ARAF 582, p. 1—3).

38. *Șicovăț, jud. Lăpușna*. Culeasă de d-l Iosif Mareș, învățător, dela Marin Dancu (notar), de 47 ani (1934). (ARAF 588, p. 6—7).

39. *Velea Nebuna, jud. Vlașca*. Comunicată de d-l Victor Brătulescu, profesor în București, auzită dela mama sa când era copil. (ARAF 629).

40. *Șolcani, jud. Soroca*. Culeasă de d-l Petru Vovcă, învățător în Jorjinița, jud. Soroca, dela Cozma Irodoi din —. (1934). (ARAF 680, p. 27—32).

41. *Ruginoasa, jud. Baia*. Culeasă de d-l George I. Bârleanu, profesor în Fălticeni, dela Lucreția Manoliu din —. (1934). (ARAF 693, p. 61—62).

42. *Dolhești, jud. Fălciu*. Culeasă de d-l Ioan Berbecaru, elev cl. VII la Școala Normală din Vaslui, dela Ioan Gh. Postică din —, de 72 ani (o știe dela mama sa) (1935). (ARAF 702, p. 145—152).

43. *Salva, jud. Năsăud*. Culeasă de d-l Tiberiu Morariu, șef de lucrări la Universitatea din Cluj, dela Iosif Petre din —, de 80 ani (1935). (ARAF 753, p. 1—2).

Din aceste variante nu mai publicăm în extenso niciuna, cu atât mai mult, că cea dela No. 24 se găsește, cum am arătat, chiar în acest Anuar, la p. 103.

Reluăm acum, pentru variantele nouă, analizarea detaliilor mai importante, făcută în Anuarul II (p. 202—209) pentru întâile 22 de variante. De data aceasta insistăm însă numai acolo unde e vorba de o confirmare a detaliilor mai caracteristice găsite în variantele studiate până acum, precum și acolo unde întâlnim îndepărtări dela tipul normal, care constituiesc trăsături interesante.

Astfel e cât se poate de semnificativ, că din cele 21 de variante nouă, numai una (24) ne arată că ibovnicul este popă. Dat fiind însă că această variantă ne vine dintr'un ținut arihaic ca Almăjul Banatului, trebuie să-i relevăm toată semnificația. În varianta sud-basarabeană (28), ibovnicul este tot un om al bisericii : dascălul, iar cel care deschide ochii bărbatului este popa. Am putea avea și aici o eventuală substituie, la origine ibovnicul fiind însuși popa.

Ocupația complicelui bărbatului e tot atât de variată și în variantele nouă. E interesant că și în majoritatea celor în care ocupația acestuia e precizată, dăm de un lăutar (23, 24, 29, 32, 35, 41) — total șase variante, la care putem adăoga încă șase (25, 27, 30, 36, 38, 43), în care

e vorba de diferite instrumente muzicale (lăută, fluier, ceteră — nicideată cimpoi!), pe care le scoate la un moment dat complicele. Rămâne astfel bine stabilit că în variantele româneşti complicele este un lăutar de meserie, un om care ştie să cânte dintr'un instrument (24 din totalul de 43 de variante).

De remarcat că Păcală — « om care se chema Păcală » — apare şi într'o variantă nouă din judeţul Hunedoara (33).

Ca ocupaţie nouă şi potrivită pentru complice remarcăm « făclierul » — vânzătorul ambulant de făclii — în altă variantă hunedoreană (34).

Ținta călătoriei bărbatului este şi în majoritatea variantelor nouă — şase — marea, odată (43) cu precizarea de « Marea Roşie ». În nici-una din variantele nouă nu întâlnim Dunărea, pe care o găsisem în patru variante analizate în Anuarul II. Celelalte locuri unde pleacă bărbatul sunt pur întâmplătoare sau arată că amănuntul cu marea a fost uitat.

Şi în majoritatea variantelor pe care le analizăm acum, leacul după care e trimis bărbatul în mai mult de jumătate din cazuri — douăsprezece —, este « spuma de mare » sau « de pe mare ». Dacă la aceasta adăogăm « sari dila mari » (30), « măr de mare » (31) şi « struguri de mare » (39)¹ — care de sigur sunt înlocuiri în urma neînţelegerii cuvântului « spumă de mare » — avem 15 variante din 21, care împreună cu cele 11 din 22 studiate în Anuarul II, dau un număr de 26 la totalul de 43.

Mai adăogăm că variantele nouă vin să confirme ipoteza exprimată în Anuarul II, p. 204—205, că « spuma de mare » din variantele româneşti nu poate fi un mineral, cum susţinea Anderson, ci spuma apei de mare, căci şi în aceste variante e vorba de spumă cu care femeia « să se frece pe spinare » (29—30) sau « să se ungă pe tot trupul » (33). În varianta 43 e vorba chiar numai de « spumele de acolo » [Marea Roşie].

Obiectul în care e ascuns bărbatul este şi în 20 din cele 21 de variante nouă, consecvent un sac, considerând că « fatcă din care mănâncă caii » (26) este şi ea un sac ca şi desagii din cele două variante hunedorene (33 şi 36). Acolo unde nu avem sac, nu există obiect pentru ascunderea bărbatului. Această unitate a variantelor româneşti apare într'adevăr surprinzătoare, cum remarcam şi în Anuarul II (p. 205, nota 5).

Contribuţia variantelor nouă este mai preţioasă în ce priveşte strofele cântate de personaje. Prin ținuturile de unde provin ele (Hunedoara, Banat), pare să avem de a face cu contribuţii capabile să determine şi mai de aproape felul în care sunau strofele originale ale

¹) « Strugurel de mare » am avut şi în varianta 1 (vezi Anuarul II, p. 205).

prototipului variantei românești. E vorba, bine înțeles, de strofele cântate de femeie și de complice, căci acelea ale bărbatului (25, 26 și 33) și ibovnicului (29) nu par demne de luat în considerare, fiind de sigur creații ulterioare, purtând chiar pecetea unor alcătuiți sau improvizări cu totul moderne (vezi și Anuarul II, p. 206).

Strofa femeii se întâlnește în 19 din cele 21 de variante nouă. Din acestea în două numai ea nu are legătură mai apropiată cu fondul (25 și 26). Dacă n'am dispune decât de cele 21 variante cu care ne ocupăm acum, am reconstitui-o așa :

Hoi sus, sus, sus, (24, 33, 39?)
 Că bărbatu mi s'a dus (31, 33, 39)
 După spumă de pe mare (24, 27, 30—34, 39, 41)
 Să mă sărute 'n hăst c.. mare (24, 32—34, 41(?) 43).

Reamintind strofa femeii pe care am dat-o ca « text normal » după variantele studiate în Anuarul II :

Mi-am trimis omu la mare
 După spumă de pe mare
 Să mă ungă pe spinare
 Omoare-l dracu pe cale

vom remarca : « ungerea pe spinare » apare și în două din variantele nouă (30 și 40) ; la fel, dorința ca bărbatul să nu se mai întoarcă, exprimată însă nu prin cuvintele « omoare-l dracu pe cale », ci odată prin « Numa numele să-i vii » (28), a doua oară mai complet, ca în varianta 3 : « Numili să-i vii, da el să rămâi » [acolo] (40)¹⁾. E probabil, cum spuneam și în Anuarul II (p. 207), că la origine toate strofele au avut un vers-două, exprimând dorința nevestei ca bărbatul să nu se mai întoarcă, versuri care apoi au fost uitate sau înlocuite. Din nouăle variante se vede că versul obscen « Să mă sărute 'n hăst c.. mare », se întâlnește în vreo șapte variante, majoritatea din Ardeal, unde am avut și « Omoare-l dracul pe cale ». Acesta trebuie să fie, probabil, chiar versul care a fost înlocuit. Strofa femeii nu este astfel modificată prin variantele cele nouă. Se confirmă însă odată mai mult, că versul « După spumă de pe mare » a trebuit să figureze în strofa originală — căci îl întâlnim în 11 din cele 21 de variante nouă — și că la origine exprimarea dorinței ca bărbatul să moară a existat, dar ea a fost înlocuită cu un vers obscen.

Mai remarcăm că refrenul « [Hoi] sus, sus, sus » (33) și « Sus, popo, sus » (24) — probabil existent și în varianta 39, unde ni se dă în loc

¹⁾ De remarcat că amândouă aceste variante au fost notate în Basarabia.

de vers un rând de puncte, versul-pereche fiind «Că bărbatul mi s'a dus» —, ar putea să fi făcut parte din versurile originale ale prototipului românesc. Faptul că acest vers există sub forma : « Colosus mai în sus » şi în varianta 1, cea mai veche variantă românească cunoscută (notată în 1896), este o dovadă în plus.

Versurile complicei le întâlnim în 17 din cele 21 de variante nouă. Dacă exceptăm pe cele două (26, 35), care n'au o legătură mai apropiată cu motivul nostru, trebuie să le împărţim şi aici în două : o parte din ele, şi anume patru variante (31—34), corespunde întru totul, ba formulează chiar mult mai precis şi mai fericit strofa complicei din încercarea noastră de reconstituire a celei mai vechi redacţiuni româneşti, anume a celei transilvănene. În toate aceste patru variante, toate provenind din judeţul Hunedoara, complicele se adresează direct sacului :

Ia ascultă sacul meu ¹⁾
 Cum joacă beteagu tău ²⁾
 Pune mâna pe băltag ³⁾
 Şi te-apucă de beteag ⁴⁾.

Iată şi reconstituirea pe care o încercăm în Anuarul II (p. 209), pentru «textul normal» al strofei complicei în cea mai veche redacţie românească :

O vai dragă sacul meu,
 Vezi ce face beteagu tău !
 sacu, ia baltagu
 Şi apucă pe beteagu.

Sunt de sigur versurile originale ale strofei complicei din prototipul românesc al snoavei ⁵⁾, aşa de apropiate de acelea ale variantei No. 1, notată în anul 1896 în judeţul Alba.

O singură variantă ardeleană (36) cunoaşte versurile :

De-oi deslega sacu
 Vei vedea pe dracu.

E o variantă destul de slabă, în care lipseşte şi detaliul cu « spuma de mare ». Trebuie să însemnăm că aceasta e de altfel singura variantă ardeleană din toate cele cunoscute nouă, în care se întâlnesc aceste versuri.

¹⁾ Cu mici variaţii : « Ia auzi tu » (32) ; « Uită-ce gesagul meu » (33).

²⁾ „ „ „ „ « Cie zăce » (32).

³⁾ „ „ „ „ « Ia bătagu la beceagu » (31) ; « Je ciumagu de su' pat » (34).

⁴⁾ „ „ „ „ « Dă pe el ca şi pe dracu » (31) ; « Şi ce dă gi ciel beceag » (33) ; « Şi-l loveşte tomna'n cap » (34).

⁵⁾ Versul cu « Ţipă sacul... » (vezi Anuarul II, p. 209, nota 1), îl întâlnim tot într-o variantă ardeleană (43), în care celelalte versuri nu păstrează însă nimic din cele originale.

Toate celelalte variante în care se găsesc ele, provin din Muntenia (23, 27, 39), Moldova (30, 41), Basarabia (40) și chiar Bucovina (29), unde nu le putuserăm semna la mai înainte și unde întâlnim și amănuntul, caracteristic pentru redacțiunea românească, al spumei de mare.

Mai interesant este că versurile cu «sacu-dracu» apar și în varianta bănățeană (24), acolo unde ne-am aștepta mai puțin, întru cât avem ca ibovnic un popă, ca în motivul inițial universal. Aceasta însemnează că strofa ibovnicului cu «sacu-dracu» a pătruns și în Transilvania, de vreme ce o avem odată în Hunedoara (36) și odată în Banat (24), dovedind astfel enorma putere de răspândire a unui detaliu secundar în dauna celui primar¹⁾.

Contribuția variantelor nouă la stabilirea textului normal al celei mai vechi redacțiuni românești rămâne aceea de confirmare a vechilor ipoteze. De fapt nu se adaogă niciun element nou, dar se pot susține cu mai multă siguranță cele exprimate cu oarecare rezerve în Anuarul II. Importante sunt în special variantele nouă în care ibovnicul e un popă (24), precum și cele hunedorene cu vechile versuri ale complicelui (31—34); de asemenea faptul că spuma de mare apare în majoritatea covârșitoare a acestor variante, consacrand încă odată acest motiv ca ceva propriu românesc. Se precizează apoi strofa compliceului (mai ales în ce privește versul întâiu și al doilea).

Cât despre melodia strofelor, trebuie să remarcăm un «durludu, durludu», ca început la o variantă ardeleană (36)²⁾. Un informator basarabean ne comunică faptul că varianta culeasă de dânsul (26) se cântă pe aria: «Câtă-i țara ungureasă», iar pentru varianta 41 ni se spune că versurile «se cântă dar [informatorul!] nu le știe». În schimb din Dolhești-Fălciu ni s'a trimis următoarea arie (pentru varianta 42):

Variantele nouă, prin răspândirea lor, confirmă și ele ipoteza noastră că Românii n'au putut lua snoava decât dela Ucrainieni. Nu numai

¹⁾ Pentru larga răspândire în literatura românească populară a acestor versuri, amintim că ele se întâlnesc și într'o snoavă din Zevideni-Vâlcea cu alt subiect (ARAF 555, p. 1—2). E vorba de pedepsirea unei femei leneșe, care n'avea nici cămașe. Ea e băgată goală într'un sac, dusă la o nuntă, unde bărbatul desleagă sacul în mijlocul horei și spune: «Dezlegar-ați sacu, vedear-ați pe dracu». E adevărat că în Oltenia, și chiar în județul Vâlcea, snoava noastră e cunoscută (vezi Anuarul II, p. 200—201, No. 5, 6, 8, 10-11, 13, 16).

²⁾ Cf. «haadirla, da, dirla da» din varianta 4 (Anuarul II, p. 208).

că am dat peste variante nouă în Nordul Ardealului (25, 43), Nordul Moldovei (30) și Nordul Basarabiei (26, 40), dar am găsit o variantă — de data aceasta românească — și în Bucovina (29). Dacă în aceasta elementele sunt cele obicinuite, și apar chiar versurile « Când voi deslega eu sacu — Atunci îți vedea pe dracu », în altă snoavă, fragmentară și contaminată, auzită tot în Bucovina, la Rădăuți (ARAF 54I, p. 143—145) ¹⁾ pe care n'am analizat-o și n'am trecut-o în lista dela pagina 169-71, pentru că am descoperit-o în ultimul moment, ibovnicul este un popă (ca în variantele ucrainiene), deși bărbatul este trimis, la urmă, de către o babă cu care se înțelesese nevastă-sa « să aducă spuma de mare să o scalde în spumă ».

Dacă în variantele basarabene studiate în Anuarul II (p. 213) n'am găsit nicăiri amintită spuma de mare, în cele studiate de rândul acesta ea apare de două ori (38 și 40). Astfel ipoteza că lipsa spumei de mare ar putea fi o indicație de împrumutare directă dela Ucrainieni — cade. Aceasta cu atât mai mult, cu cât în singura variantă basarabeană, care are versurile complicelui (40), ele sunt cele cu « sacu-dracu ».

Variantele examinate acum aduc ele vre-o contribuție nouă la lămurirea legăturii între redacțiunea noastră și cea sârbească? Variantele din Sudul Transilvaniei s'au înmulțit cu șase, plus cea din Sudul Banatului, culeasă atât de aproape de Sârbi. Toate acestea sunt variante foarte viguroase, păstrând accentuat trăsăturile caracteristice ale motivului. În varianta bănățeană ibovnicul este un popă (« spuma de mare » apare cu toate acestea). Față de starea fragmentară a variantelor sârbe, nu putem decât să rămânem la vechea ipoteză, și anume că redacțiunea sârbească are ca punct de pornire pe cea românească.

Astfel și după examinarea variantelor nouă rămânem la vechile concluzii exprimate în Anuarul II (p. 216), concluzii confirmate prin aceste nouă variante. Să nu uităm că aceste variante largesc enorm aria geografică a răspândirii snoavei pe teritoriul românesc ²⁾ și că, în sfârșit, întâlnirea a șase variante (31—36) într'un singur județ (Hunedoara), arată cât de puternic trăiește acest motiv și astăzi în mediul nostru rural.

ION MUŞLEA

¹⁾ Culeasă de d-l Dim. Ahrițulesei dela soldatul Trutin I. și auzită de acesta « dela moșnegi ».

²⁾ În special cu cea din Banat (24), cea din Bihor (25), cea din Bucovina (29) și fragmentul citat mai sus, cea din Vlașca (39) și cea din Dobrogea (23).